

3-sho‘ba: Raqamli texnologiyalar vositasida ta’lim muhitining rivojlanishi

TARIXSHUNOSLIKDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING O‘RNI

Tursunova Madinaxon Baxtiyorjon qizi

Andijon davlat pedagogika instituti, Tarix yo‘nalishi talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada tarixshunoslikda raqamli texnologiyalarning tutgan o‘rni va axborot tizimlarining metodologik ahamiyati tahlil qilingan. Raqamli tarix, Geografik axborot tizimlari (GIS), katta ma’lumotlar bazasi hamda “Raqamli gumanitar fanlar” (Digital Humanities) yo‘nalishlarining tarixiy voqelikni obyektiv o‘rganishdagi imkoniyatlari ilmiy manbalar asosida yoritib berilgan.

Kalit so‘zlar: raqamli tarix, raqamli gumanitar fanlar, GIS texnologiyalari, tarixiy metodologiya, elektron arxiv, kompyuterlashtirish.

Аннотация: В данной статье проанализирована роль цифровых технологий в историографии, а также методологическое значение информационных систем. На основе научных источников раскрыты возможности цифровой истории, географических информационных систем (GIS), больших баз данных, а также направления «Цифровые гуманитарные науки» (Digital Humanities) в объективном изучении исторической реальности.

Ключевые слова: цифровая история, цифровые гуманитарные науки, технологии ГИС, историческая методология, электронный архив, компьютеризация.

Annotation: This article analyzes the role of digital technologies in historiography, as well as the methodological significance of information systems. Based on scientific sources, it highlights the potential of digital history, Geographic Information Systems (GIS), big data, and the field of Digital Humanities in the objective study of historical reality.

Key words: digital history, digital humanities, GIS technologies, historical methodology, electronic archive, computerization.

Tarix fanining asosiy maqsadi insoniyat o‘tmishini, ijtimoiy jarayonlar va qonuniyatlarni xolislik bilan o‘rganishdir. Mashhur fransuz tarixchisi Mark Blok o‘zining “Tarixchi hunari” asarida ta’kidlaganidek, tarixni shunchaki o‘tmish fani deb atash xato; aslida u “vaqt o‘qidagi insonlar fani” hisoblanadi²⁷⁸. Bugungi jadal rivojlanayotgan axborot asrida tarixshunoslik tadqiqotlarida raqamli texnologiyalarning qo‘llanilishi an’anaviy bilish metodologiyasini tubdan o‘zgartirmoqda. Ushbu maqolada raqamli texnologiyalarning tarix fani oldida ochayotgan yangi ufqlari tahlil qilinadi.

Ilm-fanga zamonaviy kompyuter texnologiyalarining kirib kelishi natijasida ijtimoiy-gumanitar fanlar tizimida “Raqamli gumanitar fanlar” (Digital Humanities) va uning tarkibiy qismi bo‘lgan “Raqamli tarix” (Digital History) yo‘nalishlari shakllandi²⁷⁹. Tadqiqotchi Tayler Kaster (Tyler Custer) qayd etishicha, raqamli tarix olimlarga an’anaviy bilish usullaridan tashqari, onlayn m’lumotlar bazalaridan birlamchi manbalarni izlab topish, saqlash, yirik ma’lumotlarni guruhlash hamda tadqiqot natijalarini multimedia dasturlari orqali ommaga taqdim etishda beqiyos imkoniyatlar yaratadi²⁸⁰. O‘tmish voqealarini to‘g‘ri idrok etish uchun nafaqat matn, balki 3D modellashtirish va virtual reallikdan foydalanish tadqiqotning ta’sirchanligini oshiradi.

Ma’lumotlarni joylashuviga qarab o‘rganish va tahlil qilishda Geografik axborot tizimlari (GIS - Geographic Information Systems) tarixshunoslikka ulkan hissa qo‘shmoqda. Tadqiqotchilar I.N. Gregory va P.S. Ell fikriga ko‘ra, GIS texnologiyasi ma’lumotlarni o‘zaro uzviy bog‘langan uch muhim jihat — makon, mazmun va vaqt birligida tahlil qilish imkonini yaratadi. Ushbu yondashuvda har bir ma’lumot nafaqat o‘z mohiyati bilan, balki uning qayerda va qachon yuzaga kelgani bilan ham baholanadi, bu esa voqelikni yanada yaxlit va chuqur anglashga xizmat qiladi²⁸¹. Mazkur usul orqali tarixchilar ma’lum bir hududning turli davrlardagi chegaralari,

²⁷⁸ Bloch M. *The Historian’s Craft* (Translated by Peter Putnam). – New York: Vintage Books, 1964. – P. 25.

²⁷⁹ Мўминов Х. Рақамли тарих (Олий ўқув юртларининг тарих таълим йўналишлари талабалари учун дарслик). – Тошкент: Nurafshon business, 2022. – Б. 7.

²⁸⁰ Custer T. A Historiographical Analysis of Digital History // *Historia*. – 2014. – P. 96-97.

²⁸¹ Gregory I.N., Ell P.S. *Historical GIS: Technologies, Methodologies and Scholarship*. – Cambridge: Cambridge University Press, 2007. – P. 7-8.

demografik o‘zgarishlar, kasalliklar tarqalishi yoki harbiy yurishlarni raqamli xaritalarda aniq modellashtirish imkoniyatiga ega bo‘ldilar. Bu esa tarixiy voqealarning geografik omillar bilan qanchalik bog‘liq ekanini ko‘rsatib beradi.

Shuningdek, “Raqamli gumanitar fanlar” doirasida tarixchilarni axborot texnologiyalariga moslashtirish jarayonlari faollashgan²⁸². Zamonaviy tarixshunoslik faoliyati raqamli texnologiyalar bilan chambarchas bog‘lanib bormoqda. Bugungi kunda tarixchi yirik hajmdagi matnli korpuslarni, jumladan, minglab sahifali qadimgi yilnomalar, gazetalar va arxiv hujjatlarini kompyuter algoritmlari asosida tezkor hamda tizimli tahlil qilish imkoniyatiga ega. Xususan, matnlarni raqamli tahlil qilish va “kashfiyotchi dasturlash” yondashuvlari ma’lumotlar tarkibida yashirin holda mavjud bo‘lgan bog‘lanishlarni aniqlashga xizmat qiladi.

Biroq, raqamli vositalarning keng joriy etilishi an’anaviy tarixiy manbashunoslik qoidalarini inkor etmaydi. Aksincha, axborot oqimining ko‘pligi tarixchidan manbalarni tanqidiy saralashda yanada mas’uliyatli bo‘lishni talab etadi. Olim I.M. Saidov ta’kidlaganidek, tadqiqotchi tarixiy voqealarni yoritishda ilmiylik, tarixiylik va xolislik tamoyillariga qat’iy amal qilishi, raqamli dalillarni ham boshqa yozma yoki arxeologik manbalar bilan qiyoslashi va ichki-tashqi tanqiddan o‘tkazishi shart²⁸³. Texnologiyalar qanchalik tez va aniq ishlamasin, uning natijalarini ijtimoiy-tarixiy nuqtai nazardan to‘g‘ri talqin qilish inson aql-zakovati va professional tarixchi olimning zimmasida qoladi.

Xulosa o‘rnida aytish mumkinki, raqamli texnologiyalar tarixshunoslik tadqiqotlari uchun beqiyos analitik qurol vazifasini o‘taydi. Elektron arxivlarni yaratish, yirik ma’lumotlarni algoritmik tahlil qilish va tarixiy GIS tizimlarini joriy etish orqali fan samaradorligi va tezkorligi ortadi. Ammo har qanday raqamli yondashuv klassik tarixiy metodologiya va qat’iy mantiqiy tahlil bilan uyg‘unlashgandagina o‘zining kutilgan ilmiy samarasini beradi.

²⁸² Schreibman S., Siemens R., Unsworth J. (Eds.). A New Companion to Digital Humanities. – Wiley Blackwell, 2016. – P. 100-101.

²⁸³ Saidov I.M. Tarixiy tadqiqotlar metodlari va metodologiyasi (Ma’ruzalar matni). – Samarqand: SamDU, 2018. – B. 42-43.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Bloch M. The Historian’s Craft (Translated by Peter Putnam). – New York: Vintage Books, 1964.
2. Custer T. A Historiographical Analysis of Digital History // Historia. – 2014.
3. Gregory I.N., Ell P.S. Historical GIS: Technologies, Methodologies and Scholarship. – Cambridge: Cambridge University Press, 2007.
4. Schreibman S., Siemens R., Unsworth J. (Eds.). A New Companion to Digital Humanities. – Wiley Blackwell, 2016.
5. Saidov I.M. Tarixiy tadqiqotlar metodlari va metodologiyasi (Ma’ruzalar matni). – Samarqand: SamDU, 2018.
6. Мўминов Ҳ. Рақамли тарих (Олий ўқув юртларининг тарих таълим йўналишлари талабалари учун дарслик). – Тошкент: Nurafshon business, 2022.